

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

*Магистрант Высшей школы
Бизнеса и предпринимательства при Кабинете Министров
Республики Узбекистан Турсунов Шерроз Рахимович*

Ключевые слова: инвестиционно-строительная деятельность, качество строительства, дефектность, экспертный опрос.

Keywords: investment-constructional activity, quality of construction, defectiveness, expert-survey.

Экономические реформы в Республике Узбекистан направлены в первую очередь на ускоренную модернизацию материально-технической базы реальных отраслей народного хозяйства и социальной инфраструктуры. Это связано с дальнейшей интенсификацией инвестиционной деятельности. Не секрет, что в 2020–2023 годах в республике основной упор делался на внутренние инвестиции. Источниками внешних инвестиций являлись в основном международные финансовые организации, такие как Всемирный банк, Азиатский банк развития, Исламский банк развития и некоторые другие. В результате инвестиционного голода в различных базовых отраслях экономики, а также в реализации жилищной программы начало наблюдаться отставание, что отразилось на эффективности экономики в целом. В 2021 году Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провозгласил открытую инвестиционную политику, которая обеспечивает приток капитала из внешних источников, прежде всего в форме прямых иностранных инвестиций. Результатом реализации данной политики явилось резкое увеличение инвестиций в экономику страны. Так в 2023 году объем инвестиций в основной капитал достиг 190 трлн. сумов, что в 3,7 раза больше, чем в 2020 году (таблица 1). Удельный вес инвестиций по отношению к валовому внутреннему продукту возрос с 24,85 в 2020 году до 37,1% в 2023 году. Особо следует отметить рост иностранных инвестиций, объем которых в сумовом выражении вырос с 10,8 трлн. сумов до 86,6 трлн. сумов¹.

¹ Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Квартальные отчёты. – www.stat.uz

Модернизация экономики с привлечением прямых иностранных инвестиций является актуальной и на ближайшую перспективу.

Таблица 1

Основные социально-экономические показатели инвестиционно-строительной деятельности Республики Узбекистан за 2020–2023 годы (в фактических ценах млрд. сумов)

№ п.п	Показатель	Годы				2023 г. к 2020 г., %
		2020	2021	2022	2023	
1	Инвестиции в основной капитал – всего	49 476,8	60 719,2	107 333	189 924,3	371,0
2	В том числе иностранные инвестиции	10829,2	16309	3 1350	86 653,1	800,0
3	Инвестиции в основной капитал в процентах от ВВП	24,8	24,4	26,3	37,1	150,0
4	Строительные работы	29 265,8	34 060,8	47 260,7	68 854,4	554,7

Увеличение объемов инвестиций способствовало росту строительной активности. Так, если в 2020 году объем выполненных строительных работ составлял 29 265,8 млрд. сумов, то в 2023 это показатель достиг 68 854,4 млрд. сумов. Даже в тяжелом 2020 году, несмотря на вынужденные меры карантина и самоизоляции объем выполненных строительных работ не снизился. Согласно статистическим данным за девять месяцев этого года выполнено строительных работ на сумму 65 154,6 млрд. сумов, что 8,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Вместе с тем, следует отметить, что регионы страны вносят различный вклад в общий объем строительно-монтажных работ. Это объясняется спецификой экономического развития и хозяйственной ориентацией областей. В процессе проведения исследования нами были изучены статистические данные развития строительной сферы на примере Навоийской области.

Данные табл. 2 свидетельствуют об ускоренном развитии сферы строительства в последние годы. Так, в 2021 году удельный вес выполненных строительных работ в области составлял всего 3,7% от

общего объёма выполненных работ в стране, в 2023 году это показатель составил уже 5,3%. Как известно, Навоийская область всегда была одним из ведущих промышленных регионов страны. Здесь расположены основные объекты золотодобывающей, химической, газоперерабатывающей промышленности и энергетики. Значительная часть территории области непригодна для развития сельского хозяйства. Область обладает большим инвестиционным потенциалом, не случайно в 2023 году вся территория Навоийской области объявлена свободной экономической зоной.

Таблица 2

Показатели строительных работ Навоийской области Республики Узбекистан за 2020–2023 годы* (млрд. сумов)

№ п.п	Наименование показателя	Годы			
		2020	2021	2022	2023
1	Объём строительных работ по Республике Узбекистан	29	34	47	68
		265,8	060,8	260,7	854,4
2	В том числе по Навоийской области	1153,1	1284,6	2004,6	3673,9
3	Доля Навоийской области в общем объёме строительных работ республики, %	3,9	3,7	3,9	5,3

* Таблица составлена авторами по данным Государственного Комитета Республики Узбекистан по статистике.

Изучение статистических данных Навоийской области позволило нам выделить некоторые особенности развития строительного комплекса региона. Во-первых, это высокий уровень участия государственных строительных организаций. Уровень концентрации крупных объектов промышленности здесь намного выше, чем в других областях, что позволило сохранить строительный потенциал в действующих государственных предприятиях. Кроме того, крупные государственные предприятия имеют возможность содержать собственную материально-техническую базу строительства. Во-вторых, следует отметить низкую активность негосударственных строительных организаций. Их деятельность направлена в первую очередь на выполнение заказов социальной сферы из централизованных источников. Это можно связать с низкой

инвестиционной привлекательностью непромышленных отраслей, таких как услуги, сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность.

Чтобы охарактеризовать состояние строительства Навоийской области в целом, мы представим структуру выполненных строительно-монтажных работ по организационным формам хозяйствования (табл. 3).

Таблица 3

Технологическая структура строительных работ, выполненных собственными силами в Навоийской области в 2020–2023 годах*
(млрд. сумов)

Наименование организаций	2020	2021	2022	2023
Всего по области	1153,1	1284,6	2004,6	3673,9
Крупные строительные организации	290,2	263,5	521,0	907,8
Малые организации и микрофирмы	431,6	514,2	763,8	1902,2
Неформальный сектор	431,3	455,0	719,8	863,3
Доля неформального сектора в строительстве, %	37,4	35,4	35,9	23,5

* Таблица составлена авторами по данным управления статистики Навоийской области.

В 2023 году крупными строительными организациями выполнено 24,7% общего объема строительных работ что значительно выше чем в других регионах (за исключением города Ташкента). Из данных табл. 3 следует, что особенностью строительства в Навоийской области является высокая доля неформального сектора. Несмотря на развитие хозяйствующих субъектов в сфере строительства, в 2023 году путем неорганизованного и частного строительства выполнено 23,5% общего объема выполненных работ. Мы считаем, что этот факт свидетельствует о большом потенциале подрядного строительства в регионе.

В области достаточно высока доля крупных строительных организаций, однако ими выполняются в основном специализированные строительные и монтажные работы, то есть наблюдается с одной стороны монополия крупных строительных предприятий на отдельных сегментах, а с другой стороны,

неразвитость конкуренции в отрасли и организационной инфраструктуры строительства. Примером этому можно считать Зарафшанское управление строительства, которое является подразделением Навоийского горно-металлургического комбината.

Таблица 4

Выполнение строительных работ собственными силами в Навоинской области по формам собственности* (млрд. сумов)

Формы собственности	2020	2021	2022	2023
Государственная	206,2	189,9	512,6	795,2
Хозяйственные объединения	414,9	480,6	1492,0	2878,7
Частная собственность граждан	595,3	563,7		
Прочие формы собственности	11,0	50,3		
Всего по области	1227,4	1284,6	2004,6	3673,9

* Таблица составлена авторами по данным управления статистики Навоийской области.

Анализ данных табл. 4 показывает, что в 2020 году государственными строительными организациями выполнено 16,8% общего объема строительных работ. В 2023 году их удельный вес увеличился до 21,6%. Это свидетельствует о сохранении зависимости строительных организаций от объемов централизованных инвестиций.

В настоящее время одним из основных направлений модернизации, ускоренного и инновационного развития строительной отрасли Республики Узбекистан является обеспечение эффективности, рациональности и прозрачности административных процедур в области градостроительной деятельности, а также повышение эффективности деятельности организаций строительной отрасли².

Строительный комплекс характеризуется большим разнообразием выполняемых работ, что отражается на структуре входящих в него предприятий и организаций. В настоящее время в республике насчитывается свыше 40,3 тысяч предприятий и организаций, занятых в сфере строительства, в том числе 23,4 тысячи – в строительстве зданий и сооружений, 3,8 тысячи – в строительстве гражданских

² Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии модернизации, ускоренного и инновационного развития строительной отрасли Республики Узбекистан на 2021–2025 годы» № УП-6119 от 27 ноября 2020 года.

объектов и 13,1 тысячи специализированных строительных организаций.

Существенное увеличение количества хозяйствующих субъектов наблюдается и в Навоийской области. Если на 1 января 2015 года в области в сфере строительства было зарегистрировано 584 предприятия, то на 1 января 2023 года их численность достигла 779 единиц. Широкое развитие получили частные строительные фирмы, их удельный вес вырос с 64,7% в 2015 году до 67,1% в 2023 году³. Вместе с тем, достаточно высокий удельный вес имеют коллективные и смешанные формы собственности. Эти соотношения отражают специфику экономических отношений в строительной отрасли, в особенности между заказчиками, проектными и строительными организациями.

Особо необходимо отметить усиление интеграционных процессов в сфере строительства. Необходимость укрепления материально-технической базы отрасли приводит к укрупнению строительных организаций и преобразованию их в другие организационные формы хозяйствования. В результате проведенных мероприятий по оптимизации отрасли число субъектов строительного комплекса Навоийской области возросло на 19%. Значительно изменилась и их структура, на фоне уменьшения доли акционерных обществ и государственных организаций резко возросла доля частных предприятий.

Строительство области объединяет предприятия и организации различных направлений деятельности. Исследования показали, что основное место в строительном комплексе занимают строительные организации. 71,6% – всех предприятий занимаются непосредственно строительными работами, 12,0% – производством строительных конструкций, 4,0% – предприятий можно отнести к системе заказчика и органам управления строительным комплексом, а 4,7% – к проектно-изыскательским организациям. В этой классификации к прочим организациям мы отнесли узкоспециализированные субподрядные организации по наладке оборудования, оказанию различных услуг для строительного

³ Буриев Х.Т., Усманов И.А. Пути совершенствования организационно-экономического механизма повышения качества строительства: монография. – Ташкент, ООО «Lesson press», 2020. – 212 с.

комплекса. Разнообразие хозяйствующих субъектов в сфере строительства повышает актуальность разработки единых подходов к формированию систем управления качеством.

Как известно, в современных условиях хозяйствования повышение экономической эффективности неразрывно связано с повышением качества продукции. В международной практике качество продукции уже давно стало определяющим фактором ценообразования. Обеспечение конкурентоспособности строительной продукции требует от строительных организаций осуществления единой эффективной политики в области качества, совершенствования механизма его регулирования на всех стадиях формирования строительной продукции.

Авторами были проведены исследования по изучению состояния качества объектов строительства Навоийской области и факторов, определяющих развитие систем управления качеством в данной сфере. На первом этапе было изучено состояние качества вводимых в эксплуатацию объектов строительства. В ходе исследования нами был проведен анализ документации по строящимся объектам, проведены личные наблюдения за ходом строительства, а также изучено мнение специалистов в форме анкетного опроса. Для повышения объективности исследования нами были изучены объекты строительства службой единого заказчика инжиниринговой компании Навоийской области, так как в данной системе обеспечивается отсутствие столкновения интересов, которое может наблюдаться при организации промышленного строительства. Исследованиями были охвачены объекты строительства за период 2020–2022 годы (табл. 5).

Таблица 5

Количество сданных в эксплуатацию объектов и генподрядных строительных организаций по Навоийской области за 2020–2022

гг.

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей по годам		
		2020	2021	2022
1	Количество объектов, введенных в эксплуатацию	158	95	253

В том числе:				
–	новое строительство	45	33	129
–	капитальная реконструкция	37	28	53
–	капитальный ремонт	76	34	71
2	количество генподрядных строительных организаций привлеченных к строительству объектов, всего	68*	61*	145*

* Одна строительная организация может быть генподрядчиком одновременно на нескольких объектах строительства.

В ходе исследования состояние качества по отдельным объектам было определялось на основе личных наблюдений и контактов с производителями работ, а также на основе изучения документации строительной организации. Вместе с тем, основным источником информации по качеству готового к приёмке объекта строительства мы признали документы, представленные рабочей комиссией, а также её заключение по результатам паспортного и технического контроля. По каждому объекту нами были тщательно изучены акты приемки рабочей комиссии и перечни замечаний недоделок, выявленных на момент подписания данных документов. Выявленные дефекты составляют основу для оценки качества деятельности строителей, так как они будут устранены генподрядной организацией до представления объекта к приемке государственной приемочной комиссией.

Исследование перечня замечаний и недоделок рабочей комиссии по исследованным объектам строительства позволило прийти к следующим выводам:

а) количество замечаний по каждому объекту различается в зависимости от степени детализации по отдельным помещениям или конструктивным элементам. При этом структура замечаний по всем объектам примерно одинакова, что дает возможность осуществить их систематизацию.

б) на количество и структуру замечаний оказывает значительное влияние место строительства и генподрядная строительная организация. На объектах, строящихся в сельской местности, количество замечаний значительно больше и они весомее, чем в городе Навои и близлежащих районных центрах. В связи с этим,

напрашивается вывод о том, что причину возникновения замечаний необходимо искать в самой строительной организации и в системе взаимоотношений участников строительства.

Систематизация замечаний нами была осуществлена в первую очередь по их главной особенности – влиянию на качество объекта в целом или его отдельной части. Все виды выявленных замечаний и недоделок можно сгруппировать по возможности и издержкам на их исправление. Мы объединили их в четыре группы: нарушения, дефекты, брак и недоделки. Средняя частота регистрации отдельных групп в общей дефектности, согласно актам рабочей комиссии, распределяется следующим образом: нарушения требований технологии и проектной документации – 8,1%, дефекты – 44,7%, брак – 4,7%, недоделки – 42,5%. Как видно из этих материалов, уровень брака в строительстве выявленный на стадии завершения строительства еще достаточно высок. Это подтверждает гипотезу о серьезных потерях строительных организации в связи с неудовлетворительным качеством строительно-монтажных работ.

Можно считать парадоксом, что нарушения технологии строительства составляют всего 8,1% от общего количества замечаний, так как в процессе личных наблюдений нарушения технологического процесса составляли основную часть дефектов. Возможно, нарушения технологии строительных работ не регистрируются как дефект и устраняются на месте. Кроме того, нарушения рассматриваются как естественный элемент текущего взаимодействия между рабочими и линейным производственным персоналом и считаются достойным внимания системы управления качеством.

Вторым направлением проведенного исследования является исследование факторов, оказывающих влияние на качество строительства. Исходя из значимости данной проблемы, мы решили использовать метод экспертного опроса специалистов отрасли. В качестве экспертов были приглашены ведущие работники различных организаций строительного комплекса Навоийской области. Эксперты были подобраны таким образом, чтобы обеспечивалась объективность и независимость мнений. При подборе команды экспертов учитывалась их должность, опыт работы и сфера деятельности.

Анкетный опрос был дополнен личным интервью с каждым участником опроса.

Всего в опросе участвовало 47 специалистов, из них 15 руководители организаций, 22 – ведущие специалисты, 10 – линейные инженерно-технические работники, то есть все эксперты относятся к категории работников, принимающих решения в рамках своей компетенции. Более половины участников самостоятельно принимают решения (рис. 1).

Рисунок 1.

Структура участников опроса по содержанию управленческих функций

Среди опрошенных специалистов 29 человек (59%) имеют стаж работы свыше 10 лет, трое (6%) – стаж от 5 до 10 лет, семеро (14%) – стаж от 3 до 5 лет и десять молодых специалистов (21%), имеющих стаж работы в должности руководителя менее 3 лет.

По сфере деятельности участники опроса распределились следующим образом: работники строительных организаций 29 человек, проектных организаций – 4 человека, работники службы заказчика – 9 человек, и работники надзорных органов в сфере строительства – 5 человек (рис. 2).

Рисунок 2.

Структура группы экспертов по сфере деятельности

Участникам экспертного опроса была предложена анкета, содержание и характер которой были направлены на выявление основных факторов, влияющих на обеспечение качества строительства. Кроме того, в ходе интервью специалистами были высказаны обоснования принятых вариантов ответов на вопросы анкеты.

На вопрос, какой критерий являлся определяющим при собственной оценке итогов деятельности, ответы распределились следующим образом (можно было выбрать несколько ответов): Достижение финансовой стабильности организации – 19 ответов, рост объемов выполненных строительно-монтажных работ – 5 ответов, повышение качества строительства – 41 ответ, завоевание сегмента рынка – 2 ответа, внимание со стороны руководства отрасли и области – 12 ответов, повышение качества жизни персонала – 9 ответов (рис. 3). Данный вопрос являлся открытым, поэтому ответы подтверждались подробным обоснованием со стороны экспертов в ходе интервью.

Рисунок 3.

Критерии самооценки результатов деятельности экспертов

Как видно из диаграммы, большинство экспертов считают своим достижением повышение качества строительства (47%). На втором месте по важности является достижение финансовой стабильности организации (21%), что отражает хозяйственные интересы руководителей. Маркетинговая деятельность оценивается экспертами значительно ниже: только два ответа характеризуют вхождение на рынок и пять ответов рост объёмов СМР как критерий оценки деятельности. Интересным является мнение отдельных руководителей относительно внимания со стороны руководства. Быть на хорошем счету в системе министерства строительства или в области является одним из критериев самооценки достижений руководителя.

Одним из ключевых вопросов анкеты являлось изучение отношения к качеству строительства в целом. Качество строительства как хорошее оценили 9 экспертов, 29 человек считают качество удовлетворительным, а 9 – неудовлетворительным. Таким образом, подвальное большинство специалистов отрасли положительно оценивают существующее состояние качества строительства, однако считают необходимым в значительной мере изменить подходы к управлению строительно-инвестиционным процессом.

Вопрос об основных проблемных областях в организации строительно-инвестиционного процесса вызвал дискуссию среди

экспертов. Ответы экспертов распределились следующим образом: низкая квалификация инженернотехнических работников – 26 ответов, система проектирования – 23 ответа, недостаточная квалификация рабочих – 19 ответов, материально-техническое снабжение – 16 ответов, нестабильность цен – 9 ответов, система налогообложения в строительстве и несовершенство инвестиционного процесс – по 5 ответов (рис. 4). Общее мнение экспертов заключается в том, что большинство проблем носит организационный характер и связано с деятельностью строительных организациях

Рисунок 4.

Основные проблемные области в сфере строительства

Среди вопросов общего характера мы выделили видение экспертами среднесрочных перспектив развития отрасли. Варианты ожидания экспертов сконцентрированы в следующих основных направлениях: дальнейшее ужесточение требований к качеству строительной продукции (17 ответов), кардинальные изменения в технологии строительства (19 ответов), применение совершенно новых строительных материалов (16 ответов), развитие новых организационных структур и методов управления (11 ответов) (рис. 5). Ужесточение конкуренции, вхождение на рынок иностранных компаний, изменение нормативов экспертами считаются маловероятными или малозначимыми.

Рисунок 5.

Наиболее вероятные направления изменений в строительстве

Участники опроса выделили также наиболее часто встречающиеся дефекты в практике возведения объектов строительства. По их мнению, наиболее частыми видами дефектов являются нарушения технологии строительного производства, что является причиной других видов дефектов, а также недоделки или брак в процессе строительства (по 18). На втором месте находятся исправимые дефекты (14), затем идут незаконченные работы (9) и потом неисправимые дефекты (3) (рис. 6).

Рисунок 6.

Распределение частоты дефектов при производстве строительного-монтажных работ

Из данной диаграммы можно увидеть, что к основным дефектам относятся те, регистрация которых в существующей системе контроля качества не предусмотрена. Следовательно, необходимо принять меры по учёту этой категории дефектов в строительстве.

Эксперты в ходе обсуждения подтверждают гипотезу о том, что дефекты различных частей здания имеют разную значимость в формировании качества объекта строительства. Характер их ответов совпадает с их общим мнением (табл. 6).

Таблица 6

Оценка значимости отдельных элементов зданий в формировании качества

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Какие из элементов играют важную роль в формировании качества объекта? (до трёх ответов)	В каких из этих элементов наиболее часто наблюдаются дефекты? (до трёх ответов)
1	Фундаменты	34	18
2	Каркас	25	16
3	Стены	16	9
4	Перекрытия (покрытия)	13	10
5	Внутренние стены и перегородки	–	7
6	Двери и окна	–	3
7	Полы	4	5
8	Штукатурные работы	3	8
9	Специальные строительные работы	8	7
10	Отделочные работы	10	13
11	Благоустройство	16	5

Как видно из данной таблицы, мнения экспертов в некоторой степени кажутся нелогичными. Теоретически, наиболее важным

конструкциям при производстве работ уделяется большее внимание, и частота дефектов должна быть ниже, чем по менее важным элементам объектов. В нашем опросе специалисты указывают на тот факт, что при выполнении более важных конструкций частота наблюдаемых дефектов выше. В ходе интервью отдельными экспертами было высказано мнение, что в процессе строительства руководители уделяют пристальное внимание именно ответственным конструкциям и работам, поэтому они склонны замечать дефекты данной категории.

Вторая часть опроса была посвящена изучению конкретных направлений совершенствования процесса управления качеством строительных объектов. Как уже отмечалось, специалисты понимают необходимость коренного изменения отношения к качеству строительства. На вопрос «Что вы считаете основным направлением коренного повышения качества в строительстве» ответы распределились следующим образом: повышение квалификации рабочих (21), ужесточение контроля качества (18), повышение качества проектов (14), изменение системы оплаты труда (13), повышение уровня механизации строительства (13), развитие экономической самостоятельности организаций (9), повышение качества ИТР (8) (рис. 7). Мнения экспертов совпадают в том, что повышение качества может быть достигнуто в первую очередь за счёт изменений в самих организациях.

Рисунок 7.

Факторы, содействующие повышению качества в строительстве

Кроме факторов, влияющих на качество строительства в целом по отрасли, задачей исследования было определение факторов, которые влияют на формирование качества объектов на уровне строительной организации. В ходе опроса было выявлено, что основными факторами, оказывающими серьёзное влияние на качество выполняемых строительного-монтажных работ являются следующие: отношение руководства к качеству работ (27), наличие системы стимулирования рабочих за качество (23), наличие системы обеспечения качества (20), ведение внутренней документации по качеству (18), прочная материально-техническая база (13), выделение средств за высокое качество объекта (13) (рис. 8).

Рисунок 8.

Факторы, влияющие на качество строительного-монтажных работ в строительной организации

Кроме того, одним из факторов достижения высокого качества признается персональная ответственность руководителей подрядных, проектных, надзорных и инжиниринговых компаний. Эксперты считают, что заказчик и подрядчик должны быть одинаково ответственны за качество конечной продукции.

Таким образом, теоретические и практические исследования, направленные на изучение факторов формирования качества объектов

строительства на примере строительного комплекса Навоийской области позволили нам сделать следующие основные выводы:

Структура строительного комплекса Навоийской области имеет отличительные особенности, что определяет темпы и тенденции развития инвестиционно-строительной сферы. В области преобладает промышленное строительство, в котором главную роль играют крупные специализированные строительные компании. Жилищно-гражданское строительство выполняется малыми строительными фирмами и частным сектором.

Эффективным методом изучения проблем качества строительной продукции является экспертный опрос. Изучение мнений руководителей и специалистов организаций строительного комплекса позволило выявить состояние и направления повышения качества объектов строительства. В краткосрочной перспективе респонденты ожидают усиления внимания к качеству строительства, совершенствование технологии и появление принципиально новых материалов и конструкций.

Эксперты едины во мнении, что основным направлением повышения качества строительства является снижение дефектности в процессе строительного производства. Факторы, влияющие на формирование качества строительной продукции, формируются как в самих строительных организациях, так и системе взаимоотношений участников инвестиционно-строительного процесса.

Мы считаем, что результаты проведенного исследования могут быть использованы в целях разработки научно-методических инструментов повышения качества строительства.

Использованная литература:

1. Баранова Л.Я., Левин А.И. Потребности. Доходы. Потребление / Экон. словарь- справочник М: Экономика, 2020. - 351 с.
2. Беляев М.К. Инвестиционная адаптивность социально-экономических систем. М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2003. - 224 с.
3. Беляев М.К. Управление инвестиционной адаптивностью социально-экономических систем: диссертация доктора экономических наук: 08.00.05. Б.м.
4. Беляев М.К., Фастов Ю.О. Экономическое обеспечение управления агропромышленным строительством/ М.К.Беляев, Ю.О. Фастов //

- Российское предпринимательство. 2019. - № 4 Вып. 2 (133). - С. 135-140.
5. Бессонова О.Э. Жилищная модель на современном этапе/ О.Э. Бессонова // ЭКО 2019. - №7.
 6. Бессонова О.Э. Жилье: рынок и раздача. Новосибирск, 1993. - 160 с.
 7. Бузырев В.В. Жилищное строительство как локомотив экономики региона на пути ее выхода из кризиса // Сборник докладов 25 Науч. конф. С межд. Участием. Варна: изд-во «Наука и экономика», 2020.
 8. Бузырев В.В. Экономика жилищной сферы: учеб. пособие/ В.В. Бузырев, В.С. Чекалин. -М.: Инфра-М, 2022.
 9. 37. Бузырев В.В. планирование на строительном предприятии. Учебник. Гриф УМО МО РФ.
 10. Василенко И. /Административно-государственное управление в странах запада: США, Великобритания, Франция, Германия/ М-2021.